

Autismo e Gestalt-Terapia

Palestra apresentada no dia 23 de janeiro de 2014 na sede do IGT – Instituto de Gestalt-Terapia e Atendimento Familiar, sito a Rua Haddock Lobo, 369/709 – Tijuca – Rio de Janeiro.

Palestrante: Márcio Antônio Giansante Martins
Psicólogo graduado pelo CESUMAR - Centro Universitário de Maringá, em Maringá - PR.; e Especializando em Gestal-Terapia pelo IGT .

Para assistir acesse:

http://www.cdgb.com.br/cdgb/palestras/igt/Palestra_autismo/PalestraautismoIGT.html